

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ МОДЕЛИ ЯРАТИЛГАН КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОНИ ТУБИ НЕРВ ТИЗИМИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада метабolik синдром модели яратилган каламушларнинг ошқозони ту- би нерв тизимининг ўзига хос морфологик ўзгаришлари баён қилинган. Тажриба 30 та зотсиз оқ ка- ламушларда ўтказилган. Тажриба муддати 24 ҳафта қилиб белгиланган. Тажрибадан олинган маълум- лотлар назорат ҳайвонлари билан таққосланиб қиёсий таҳлил қилинган. Назорат ҳайвонларига нис- баттан метабolik синдром модели яратилган каламушлар ошқозони туби нерв тизимида баъзи дис- трофик ва деструктив ўзгаришларнинг ҳосил бўлиши кузатилди. Тажрибадан олинган маълумотлар асосида керакли хулосалар ишлаб чиқилди ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: метабolik синдром, ошқозон туби, вегетатив нерв тизими.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE GASTRIC FUNDUS IN RATS WITH A MODEL OF METABOLIC SYNDROME

Okbaev M.B., Boykuziyev X.X.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article describes morphological changes in the nervous system of the gastric fundus in rats with a modeled metabolic syndrome. The experiment was conducted on 30 outbred white rats. The dura- tion of the experiment was 24 weeks. The obtained experimental data were subjected to comparative analysis with the indicators of control animals. Compared with the control group, rats with a metabolic syndrome model demonstrated the formation of dystrophic and destructive changes in the nervous system of the gastric fundus. Based on the obtained data, relevant conclusions and recommendations were made.

Keywords: metabolic syndrome, gastric fundus, autonomic nervous system.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДНА ЖЕЛУДКА У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье изложены морфологические изменения нервной системы дна желудка у крыс при моделирование метабolikического синдрома. Эксперимент проведён на 30 беспородных бе- лых крысах. Продолжительность эксперимента составила 24 недели. Полученные эксперименталь- ные данные были подвергнуты сравнительному анализу с показателями контрольных животных. По сравнению с контрольной группой у крыс с моделью метабolikического синдрома в нервной системе дна желудка выявлено формирование дистрофических и деструктивных изменений. На основании полученных данных сделаны соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: метабolikический синдром, дно желудка, вегетативная нервная система.

e-mail: okbaevmexrilla92@gmail.com, boykuziyevxx@gmail.com

Долзарблиги. Ҳозирги кунда метабolik синдром ХХИ аср эпидемияси деб тан олинмоқда. Ри- вожланган мамлакатлар катта ёшдаги аҳолисининг 55-60 % ида абдоминал семизлик ва метабolik синдромнинг қайсидир даражаси учрайди. Ривожланаётган давлатларида эса бу рақам 30-35 % ни ташкил қилади. Демак метабolik синдром дунёда ўз йечимини топмаган муаммолардан бири ҳисоб- ланади.

Тадқиқот мақсади: зотсиз оқ каламушларда метабolik синдром моделини яратиб, ошқозон туби девори нерв тизимининг морфологик ўзгаришларини ўзганиш.

Тадқиқот натижалари. Ошқозоннинг фаолияти унинг шиллик қаватида жойлашган эндокрин хужайралар ишлаб чиқарадиган биологик фаол моддалар билан бир қаторда, симпатик ва парасимпа- тик нерв тизими ёрдамида бошқарилади. Метабolik синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворидаги нерв тузилмаларида бир қатор морфологик ўзгаришлар кузатилади [6, 8, 9].

Тажриба ҳайвонлари ошқозони туби девори мускул қаватида, шиллик ости қавати томонга ёъналган йирик қон томирлари девори бўйлаб, жойлашган адренергик нерв толалари, қон томирлар атрофи (периваскуляр) тутамлар турини ҳосил қилиб жойлашади. Бу тутамлар тури ёрқин зангори-яшил нур таратади. Чунки бу нерв толаларининг таркибида медиаторлар (катехоламинлар) жойлашган [3]. Қон томирлар девори бўйлаб жойлашган адренергик нерв толалари таркибида нур таратиш даражаси турли хил бўлган алоҳида толалар, ёки варикоз кенгаймалар ҳосил қилган баъзи толаларни кўришимиз мумкин. Бу эса метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворидаги адренергик нерв толаларида медиаторлар бир хил тарқалмаганлигини ва баъзи толаларда бу медиаторлар тўпланиб қолиши натижасида варикоз кенгаймалар пайдо бўлган деб изоҳлаш мумкин [5, 7].

Тажриба ҳайвонлар ошқозон туби шиллик ости қаватида шиллик қавати мускул ва хусусий пластинкаси орқали ўтиб келаётган нисбатан кичикроқ қон томирлар девори бўйлаб жойлашган адренергик нерв толалари, қон томирлар атрофида нисбатан камроқ ва қачикроқ тўр ҳосил қилиб жойлашганлигини кўриш мумкин [2, 4].

Бу тутамлардан ошқозон шиллик қавати хусусий безларининг асоси орқали безлараро бириктирувчи тўқима таркибига алоҳида толаларнинг баъзиларида нур таратиш даражаси кучли ёки варикоз кенгайган алоҳида толаларни кўриш мумкин. Бу толаларнинг баъзилари хусусий без ҳужайралари яқинига келиб кенгайма ҳосил қилиб тугаганини кўришимиз мумкин. Адренергик нерв толалари ва охирларида (терминалларида) медиаторларнинг кўпайиб кетиши метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби шиллик қавати хусусий безларининг функционал ҳолатининг фаоллашувини билдиради. Демак метаболик синдромда ошқозон девори шиллик қавати безлардан ишлаб чиқариладиган пепсиноген, хлорид кислота ва биологик фаол моддалар миқдорининг (грелин гормони) ортиши кузатилади [1]. Бу эса ўз навбатида очлик ҳиссини кучайтиради ва полифагияга олиб келади ва метаболик синдаром асоратларининг янада кучайишига сабаб бўлади. Метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозон туби адренергик нерв толаларининг жойлашиш зичлиги анча ортганлигини, яни 1.12 ± 0.14 га тенг ва назорат ҳайвонлариникида эса 0.86 ± 0.1 га тенг эканлигини кўрамыз. Бундай ҳолат метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозон туби адренергик нерв толаларида медиаторларнинг тўпланиб қолиши натижасида уларнинг аниқланиш даражаси ортганлиги натижасида юзага келади деб изоҳлаш мумкин.

Метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворидаги холинергик нерв толаларида ҳам бир қатор морфологик ўзгаришлар кузатилади. Тажриба ҳайвонлари ошқозони тубидан тайёрланган парафин кесмалар Корновский-Рутс усулида бўйб ўрганилганда, холинергик нерв толаларининг асосий қисми қон томирлар девори бўйлаб эмас, балки алоҳида тутамлар ҳосил қилиб жойлашганини кўрамыз. Бу тутамлар ошқозон туби девори сероз-мускул қавати орқали ўтиб, шиллик ости қавати ва шиллик қавати хусусий безларининг туби (асоси) орқали безлараро бириктирувчи тўқима таркибида алоҳида толалар шаклида жойлашади. Бу толаларнинг баъзилари эса, без ҳужайралари ёнида турли кенгаймалар ҳосил қилиб тугалланади. Метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворидаги холинергик нерв толаларида атсетилхолинестеразага сезгирлиги ортган алоҳида толаларни кўрамыз. Нерв ҳужайралари ва толаларида атсетилхолинестераза сезгирлиги ортиши улар кўпроқ импрегнатсия бўлиб тўқ жигар ранга бўялади. Метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворидаги холинергик нерв толаларининг таркибида гиперимпрегнатсия учраган варикоз кенгаймалар ҳосил қилган ёки фрагментатсия бўлган алоҳида толаларни кўриш мумкин. Тажриба ҳайвонлари ошқозони туби девори холинергик нерв толаларининг жойлашиш зичлиги 1.48 ± 0.26 га тенг, яъни назорат ҳайвонлариникига (1.22 ± 0.21) нисбатан бироз ошганлигини кўрамыз. Бу эса, ўз навбатида холинергик нерв тизимининг фаолиги ортганлигини билдиради.

Хулоса. Шундай қилиб метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ошқозони туби адренергик ва холинергик нерв тизимининг фаолиятининг фаоллашганлигини кўрамыз ва бунинг натижаси органлар фаолияти кучаяди ва марказий ва периферик нерв тизимида турли даражадаги психологик ҳолатининг ўзгариши, стресс ҳолатлар пайдо бўлишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бойкузиев Х.Х., Окбаев М.Б. Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин механизмлари. // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – № 3.1 (162). – Б. 251–253.
2. Бойкузиев Х.Х., Шодиярова Д.С. Некоторые соображения вегетативной нервной системе пищеварительного тракта. Проблемы биологии и медицины. №3 (136). 2022. С. 215-219.

3. Бойкузиев Х.Х., Шодиярова Д.С., Хамраев А.Х., Джуракулов Б.И. Реакция адренергических и холинергических нервных структур печени кроликов при экспериментальном голодании. Вестник науки и образования № 19 (97). часть 1. 2020. С. 94- 98.
4. Бойкӯзиев Ҳ. Х., Дехканова Н.Т., Окбаев М.Б. Экспериментал очлик ҳолатида куёнлар ошқозони туби деворининг морфологияси. // Тиббиётда янги кун. 3 (41) 2022. Ст. 372-374.
5. Бойкӯзиев Ҳ. Х., Окбаев М.Б., Орипова У.Ф. Куёнлар ошқозони туби деворининг экспериментал очлик ҳолатидаги реактив ўзгаришлари. Биология ва тиббиёт муаммолари, 2022, (спецвыпуск) 332-333.
6. Окбаев М. Б., Бойкузиев Х. Х. Метаболик синдром пайдо бўлишида симпатик нерв тизимининг аҳамияти // Биомедицина ва амалиёт журнали. – 2025. – № 3/2. – Б. 26–30.
7. Окбаев, Мехрилла Бахридинович. Каламушлар ошқозони туби нерв тизимининг морфологияси. Медицинский журнал молодых ученых 14 (06) (2025): 105-109.
8. Kennedy, Arion J., et al. "Mouse models of the metabolic syndrome." Disease models & mechanisms 3.3-4 (2010): 156-166.
9. Thorp, Alicia A., and Markus P. Schlaich. Relevance of sympathetic nervous system activation in obesity and metabolic syndrome. Journal of diabetes research 2015.1 (2015): 341583.

Иқтибос учун: Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х. Метаболик синдром модели яратилган каламушлар ошқозони туби нерв тизимининг морфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 191–193. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20053019>